

ТАРЖИМА САНЪАТИ ВА УНИНГ УСУЛЛАРИ

Исамутдинов Хислат Шухратович

ТДШУ 2 курс магистранти

abuxolid989@gmail.com

Аннотация Бугун бирон бир давлат ўзи алоҳида ривожланиши мумкин эмас. Халқаро интеграциялашув, жаҳон миқёсидаги муаммоларнинг глобаллашуви мамлакатларни авалгидан ҳам кўра кўпроқ ўзаро алоқага киришиши заруриятини тақазо этмоқда. Мамлакатлар, халқлар ўртасидаги мулоқотда у қайси соҳада бўлишидан қатъи назар таржима масаласи бирламчи масала ҳисобланади.

Калим сўзлар: таржима санъати, мавзу, нутқ, хотира, холислик, нотиклик маҳорат, таржимашунослик соҳаси, таржима матнлар

Маълумки, таржима жараёни маданиятлар тўқнашувининг классик кўринишидир. Бу жараён том маънода ижодий жараён бўлиб икки халқ маданияти ўртасидаги мулоқот, танишувни очиб беради. Таржима давомида икки тил, икки маданиятга хос тафаккур тарзи ўзаро тўқнашади. Шу сабабдан аслият матнини таржимада тўғри бериш баъзан айрим муаммоларни келтииб чиқаради. Шунинг учун ҳам айрим ҳолларда таржимага тегишли илмий асосга эга бўлган

шарҳ ва изоҳлар илова қилиш мумкин. Таржимашуносликда таржима оригинал ижодга қиёсланган ҳоллар кўп учрайди. Чунки таржимага тегишли муаммоларнинг аксарияти оригинал ижодда ҳам учрайди. Масалан, матнга шарҳ ва изоҳлар илова қилиш ҳоллари. Шунингдек, оригинал ижодга тааллуқли таҳрир, таҳлил, танқид муаммолари таржимага ҳам тегишлидир.

Таниқли олим Ғ.Салом таржима ва бадиий адабиёт

борасида шундай деган эди: “Аслида фан, бадий адабиёт, санъат ва таржима ҳақидаги баҳсни халқнинг саводхонлиги, умумий маданий савияси, ўлкада матбуот ва нашриёт ишининг аҳволи масаласидан бошламоқ керак. Негаки, адабиёт, китоб, таржима уларни ўқий оладиган, тушунадиган ва муносиб баҳолашга қурби етадиган халқ учун яратилади”¹. Бас шундай экан, маданиятлараро тафовутлар муаммоси таржиманинг долзарб муаммоларидан бири сифатида эътироф этилиши, илмий асосга эга. Чунки, муайян халқ вакилларининг тафаккур тарзи улар қайси маданиятга, қайси дин ҳамда миллатга тегишли эканликларига бевосита боғлиқлигини сира инкор этиб бўлмайди.

Халқларнинг тафаккур тарзи энг авало, уларнинг тиллари орқали намоён бўлади. Демак, тиллараро тафовутлар ҳам таржима муаммоларидан бири. Таржима аслиятга қай даражада мос бўлиши,

мана шундай тафовутлар оз ёки кўплиги билан боғлиқ. Маълумки, тиллар генетик, морфологик жиҳатдан ўзаро фарқланади. Масалан, одатда икки флектив ёки икки агглютинатив тиллараро таржима, флектив-агглютинатив ёки агглютинатив-флектив тиллараро таржимадан аниқроқ чиқиши табиий. Чунки, бундай тиллардаги грамматик, лексик, фонологик бирликлар кўпинча бир-бирига мос келади. Бундай афзаллик, айниқса, шеърий таржималарда яққол намоён бўлади. “Таржиманинг барча турларини – оғзаки, илмий, бадий – аввало тиллар тафовутидан келиб чиқадиган, кейин эса таржима қилинаётган матнни идрок этиб, маълумотни бошқа тилда бериш билан боғлиқ техник, психологик ва бошқа муаммолар бирлаштиради”².

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да арабчадан ўзлаштирилган таҳрир сўзи қуйидагича изоҳланган: “1. Ёзма ишни, асарни, тузатишлар

¹ Саломов, Ғ. Маънавий камолот калити // Таржима ташвишлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983. - Б. 9.

² И.Левий.

киритиб яхшилаш, тузатиш. 2 эск. Ёзиш, ижод қилиш”³. Худди шу луғатда таҳрирчи сўзи таҳрир қилувчи, муҳаррир, редактор эканлиги ҳам қайд этилган. Таъкидлаш лозимки, бадий, илмий ва ҳоказо асарлар таҳрирчиси билан шу соҳаларга оид таржима адабиётлари таҳрирчиси ўртасида катта фарқ бор. Чунки муайян таржима адабиёти таҳрирчиси тегишли соҳанигина эмас, балки тегишли тилларни ҳам билиши керак. Қолаверса, у таржима илмидан ҳам атрофлича хабардор бўлиши шарт. Акс ҳолда у таржима адабиёти нуфузини анча тушириб юбориши мумкин. Натижада, таржимонга ҳам, муаллифга ҳам муайян даражада маънавий зарар етказилади. Бундай зарар минглаб, миллионлаб ўқувчиларга ҳам етиб бориши муқаррар. Минг афсуски, охир-оқибатда асосий айбдор машаққатли ва ҳалол меҳнат соҳиби таржимон бўлиб қолиши мумкин.

Ҳар қандай таржиманинг кадр-қиммати, уни таҳлил қилиш,

яъни ўрганиш, текшириш орқали намоён бўлади. “Тегисли таржима нусхаси аслиятга мослиги ҳақида ҳақиқий хулоса чиқариш учун, дастлаб айнан қайси матн таржимонга аслият сифатида хизмат қилганини аниқлаб олиш керак”⁴. Таржима таҳлилига худди шу нуқтаи назардан ёндашилиши лозим. Чунки муайян таржима аслият тили орқали эмас, бирор воситачи тил орқали амалга оширилган бўлиши ҳам мумкин. Агар воситачи тилда тегишли матннинг бир нечта таржималари бўлса, танланган матн аслиятга қанчалик яқинлиги ҳақида хулоса чиқарилиши керак. Умуман олганда таржима аслиятдан бевосита амалга оширилса мақсадга энг мувофиқи шудир. Воситачи тилдан қилинган таржимани аслиятдан қилинган таржима сифатида тақдим этадиган таржимонлар ҳам учрайди. Шу ўринда баъзан аслияти ғарб тилларида бўлган матнлар ўзбек тилига аслиятдан эмас, балки учинчи бир воситаси тил – масалан

³ “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”.

⁴ Левый, И. Анализ перевода // Искусство перевода. – М.: Прогресс, 1974. – С. 218.

рус тилидан таржима қилиниб, таржима аслиятдан амалга оширилган деб берилади. Бу эса, таржима матни аслиятга солиштирганда яққол намоён бўлади. Таржима танқиди бундай ҳолларга чек қўйиши лозим. И.Левий (1927-1967) ёзишича, - “Таржима ҳақидаги танқидий мулоҳазаларнинг аксарияти ҳақиқий эстетик қарашдан келиб чиқилган ҳолда билдирилмайди ва кўпинча шунчаки қайдлар тарзида, шунингдек таржима муваффақитли ва силлиқ чиққанлиги ҳақидаги умумий ифодалар билан чекланган ҳолда бўлади”⁵. Шунингдек, И.Левий фақат таржима назариясига оид ишлардагина (тезис, монография ва ҳоказолар) муайян таржимага оид хато ва камчиликлар очиб ташланишини таъкидлайди. А.Фёдоров эса таржима танқиди борасида амалга оширилган ишларни юқори баҳолайди. “Бадий адабиёт – буюк санъат, маданиятимиз ҳаётидаги

муҳим жабҳадир, - деб ёзади у. - Айни пайтдаги таржималар танқиди мантиқий, ҳалол, холисона. Таржималарга тақризлар ўқувчига ҳам, таржимоннинг ўзига ҳам керак. Қолаверса, улар бизнинг кунлардаги таржимачиликнинг келажакда яратиладиган тарихи учун ҳам муҳим материалдир”⁶. А.Фёдоровнинг мулоҳазасига кўра, таржима танқиди - санъат. Таржима санъатидаги муваффақиятларга танқид санъати ҳам бевосита боғлиқлигини у шундай ифодалайди: «В успехах искусства перевода так или иначе участвовало и участвует искусство его критики»⁷. Ғ. Саломов бадий таржима амалиётида ҳозиргача жиддий ўрганилмаган муаммолардан баъзилари сифатида қуйидагиларни қайд этади: “1. Китобхонга тушунарли тил билан таржима қилиш, таржимада автор ва асарнинг тил, услуб хусусиятларини ўзгартириш ҳуқуқини берадими? 2. Аксинча,

⁵ Левый, И. Литературоведческие методы // Искусство перевода. – Москва: Прогресс, 1974. – С. 44.

⁶ Фёдоров, А. Искусство перевода и жизнь литературы. – Ленинград: Советский писатель, 1983. – С. 61-62.

⁷ Ўша жойда, 63 с.

авторнинг тил ва услуб хусусиятларини акс эттириш, асарни ҳижжалаб таржима қилиш лозимлигини кўрсатадими? 3. Нима сабабдан бадий таржима қилиш принциплари қатъий бўлса ҳам, бир асарни бир неча киши ағдарса, бир-биридан жиддий тафовут қиладиган бир неча хил таржима ҳосил бўлади. Таржимада бу тахлит хилма-хилликка йўл қўйиш мумкинми?”⁸.

Таржиманинг асл моҳиятини англаш орқалигина, бу муаммоларнинг барчасини ҳал қилиш чораларини топиш мумкин. Таржиманинг асл моҳиятини англаш учун, мазкур фаолият яна қандай муаммоларга эга эканлиги аниқлаб олиниши мақсадга мувофиқдир. “Бугунги кунда таржима назариясида муҳокама этилаётган таржима муаммолари ичида - таржима варианты, таржима бўлиш муаммоси, таржима бирлиги, таржиманинг семантик ва услубий муаммолари, таржима амалиёти ва

биз таржимада тушуниш муаммосини топа олмаймиз”⁹, - деб ёзади А.Крюков. Шунингдек, у мазкур муаммони ўрганишга фалсафий герменевтика (матнни тушуниш санъати ҳақидаги таълимот) асосида ёндашишни таклиф қилади. Шундай мулоҳаза немис таржимашунослари Фритц Пайпке, Радегундис Штолце ва бошқалар томонидан ҳам билдирилган. Таржимага хос яна бир муаммо таржима услуби муаммосидир. “Услуб ёзувчининг ўзи, унинг бутун борлиғи, вужуди, юрак тепиши, бадий мушоҳада формаси, унинг овози демакдир. Бинобарин, агар таржимада авторнинг услуби тўғри акс эттирилмаган бўлса, бундай таржиманинг тўғрилигига ишониб бўлмайди: унда таржимон авторнинг ўрнига ўзини қўйган бўлади”¹⁰, - деб ёзади Ғ.Саломов. Умуман олганда, бу муаммо ҳақида ёзмаган таржимашунос деярли

⁸ Саломов, Ғ. Маънавий камолот калити // Таржима ташвишлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983. - Б. 11.

⁹ Крюков, А. Н. Понимание как переводческая проблема // Кухаренко, В. А. (ред.). Перевод и

интерпретация (Сборник научных трудов). – Москва, 1988. – С. 65.

¹⁰ Саломов, Ғ. Маънавий камолот калити // Таржима ташвишлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983. - Б. 11.

бўлмаса керак. Бироқ таржима илмида таржима услуби муаммоси нималардан иборат эканлиги ҳанузгача тўлиқ очиб берилган, деб бўлмайди. Таржиманинг навбатдаги муаммоси сифатида таржимон омили муаммоси эътироф этилиши мумкин. Чунки, муайян матнни тушунувчи ҳам, уни бошқа тилда ифодаловчи ҳам айнан таржимон ёки таржима қилувчи шахсдир. Бу муаммо ҳақида И.Левий шундай ёзган: “Аслиятни яратиш жараёнига нисбатан таржимоннинг ижодий жараёнини ўрганиш мушкулроқ, чунки унинг излари бизга фақат тил орқали ифодаланган ҳолда, одатда нозик мазмунли тусларда, берилган бўлади, қолаверса, айнан таржимоннинг ижодий жараёнига кўпинча журнал ёки нашриёт таҳрирчилари ва бошқа тузатувчилар аралашади”¹¹. Шунга ўхшаш мулоҳаза Иван Кашкин, Гиви Гачечиладзе, А.Фёдоров ва бошқа таржимашунослар томонидан ҳам

билдирилган. Шундай бўлса-да, ҳар қандай таржиманинг сифати айнан таржимон омилига, яъни унинг билими ва маҳоратига боғлиқ эканлигини ҳеч ким инкор эта олмайди. Таржимоннинг билими ва маҳорати қай даражада эканлиги эса, у таржима илмидан қанчалик хабардор эканлигига ҳам боғлиқ. Акс ҳолда у ўз фаолиятига ўзи билганча ёндашиши мумкин. Шунуқтаи назардан таржима илмининг айна пайтдаги аҳволи ҳам таржиманинг долзарб муаммоларидан биридир. Ҳолбуки, таржима илмида амалга оширилган ишлар етарли даражада эмаслигини кўплаб таржимашуносларнинг ўзлари ҳам эътироф этишган. А.Фёдоров эса бу ҳақда шундай ёзади: “Ҳа, айна пайтдаги аҳвол таржиманинг умумий назариясида ҳам, бадий таржима назариясида ҳам оддий эмас. Савол пайдо бўлади: бу турфаликлар бир-бирига қанчалик тўғри келади ёки, аксинча, тўғри келмайди – зиддиятли, ...? Бу

¹¹ Левый, И. Анализ перевода // Искусство перевода. – Москва: Прогресс, 1974. – С. 217-218.

¹² Фёдоров, А. Искусство перевода и жизнь литературы. – Ленинград: Советский писатель, 1983. – С. 172.

саволга жавобни, албатта, келажак беради, ҳатто жуда яқиндаги бўлмаслиги ҳам мумкин”¹². Таржима ҳақиқатан ҳам муаммоларга бой фаолият бўлиб, шу фаолиятга оид тадқиқотларда улар албатта инobatга олиниши керак. Акс ҳолда бу борада олиб борилаётган ишлар яхши натижа бермаслиги табиий. Таржима илмининг айна пайтдаги аҳволи ҳам шундан далolat беради. Қолаверса, юқорида қайд этиб ўтилган муаммоларга қуйидагиларни ҳам қўшиш мумкин: Таржиманинг азалий муаммоси, таржима бирлиги муаммоси, таржима турлари (ёзма, оғзаки, машина таржимаси) муаммоси, адабиёт соҳалари ва матн турлари муаммоси, таржима бўлмаслик муаммоси (проблема непереводимости), воситачи тил орқали таржима муаммоси, мафкуралар таъсири муаммоси, луғатлар аҳволи муаммоси, таржима усуллари ва уларни тўғри қўллаш муаммоси шулар

жумласидан. Сир эмаски, таржимага оид деярли барча замонавий тадқиқотларда шу фаолият билан боғлиқ масалалар турлича, кўп ҳолларда қиёсий тилшунослик ёки қиёсий адабиётшунослик нуқтаи назаридан ёритиб келинди. Бунинг қибатида келиб чиққан зиддиятлар таржима илми тараққиётига тўсқиник қилиб келиб келди. Таржимон омили масаласи эса, бундай тадқиқотларда деярли эътиборсиз қолиб келди. Албатта, бу катта хато эди. Ҳолбуки, ҳар қандай ҳолда ҳам, муайян таржима қай даражада амалга оширилгани ёки амалга оширилиши таржимон омилига, яъни унинг билими ва маҳорати билан боғлиқ масалаларга бевосита боғлиқ. Бас шундай экан, таржима илмига оид тадқиқотлар шу омилга тегишли масалаларни ҳам қамраб олиши мақсадга мувофиқ.

Таржимашуносларнинг ўзлари ҳам эътироф этишган. А.Фёдоров эса бу ҳақда шундай

¹² Фёдоров, А. Искусство перевода и жизнь литературы. – Ленинград: Советский писатель, 1983. – С. 61-62.

7. Там же, 63 с.

ёзади: “Ҳа, айна пайтдаги аҳвол таржиманинг умумий назариясида ҳам, бадий таржима назариясида ҳам оддий эмас. Савол пайдо бўлади: бу турфаликлар бир-бирига қанчалик тўғри келади ёки, аксинча, тўғри келмайди – зиддиятли,...? Бу саволга жавобни, албатта, келажак беради, ҳатто жуда яқиндаги бўлмаслиги ҳам мумкин”¹³. Таржима ҳақиқатан ҳам муаммоларга бой фаолият бўлиб, шу фаолиятга оид тадқиқотларда улар албатта инобатга олиниши керак. Акс ҳолда бу борада олиб борилаётган ишлар яхши натижа бермаслиги табиий. Таржима илмининг айна пайтдаги аҳволи ҳам шундан далолат беради. Қолаверса, юқорида қайд этиб ўтилган муаммоларга қуйидагиларни ҳам қўшиш мумкин: Таржиманинг азалий муаммоси, таржима бирлиги муаммоси, таржима турлари (ёзма, оғзаки, машина таржимаси) муаммоси, адабиёт соҳалари ва матн турлари муаммоси, таржима

бўлмаслик муаммоси (проблема непереводимости), воситачи тил орқали таржима муаммоси, мафкуралар таъсири муаммоси, луғатлар аҳволи муаммоси, таржима усуллари ва уларни тўғри қўллаш муаммоси шулар жумласидан. Сир эмаски, таржимага оид деярли барча замонавий тадқиқотларда шу фаолият билан боғлиқ масалалар турлича, кўп ҳолларда қиёсий тилшунослик ёки қиёсий адабиётшунослик нуқтаи назаридан ёритиб келинди. Бунинг қибатида келиб чиққан зиддиятлар таржима илми тараққиётига тўсқиник қилиб келиб келди. Таржимон омили масаласи эса, бундай тадқиқотларда деярли эътиборсиз қолиб келди. Албатта, бу катта хато эди. Ҳолбуки, ҳар қандай ҳолда ҳам, муайян таржима қай даражада амалга оширилгани ёки амалга оширилиши таржимон омилига, яъни унинг билими ва маҳорати билан боғлиқ масалаларга бевосита

¹³ Фёдоров, А. Искусство перевода и жизнь литературы. – Ленинград: Советский писатель, 1983. – С. 61-62.
7. Там же, 63 с.

боғлиқ. Бас шундай экан, таржима илмига оид тадқиқотлар шу омилга тегишли масалаларни ҳам қамраб олиши мақсадга мувофиқ.

Таржиманинг ҳар қандай усулидан фойдаланганда ҳам бугунги кундаги мамлакатлар ўртасидаги муносабатлар, шунингдек юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар, ривож топиб бораётган соҳа-йўналишлар қаторида таржима ва таржимашунослик соҳаларини ҳам назарда тутиш лозим. Айтиш лозимки, тилга, таржима соҳасига қаратилаётган улкан эътибордан яна бири Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йилнинг август ойида бўлиб ўтган «Ўзбек мумтоз ва замонавий адабиётини халқаро миқёсда ўрганиш ва тарғиб қилишнинг долзарб масалалари» мавзусидаги халқаро конференция иштирокчиларига йўллаган табрик матнидаги фикрлари ҳам таржима соҳасининг порлоқ келажаги ва ҳаётимиздаги муҳим ўрни ҳақидаги фикрларни ифода эта олади: “Биз Ўзбекистонда «Адабий дўстлик – абадий дўстлик» деган чуқур

маъноли тамойилга амал қилган ҳолда, жаҳон адабиётининг дурдона асарларини ўзбек тилига таржима қилиш ва нашр этиш масаласига ғоят жиддий эътибор қаратмоқдамиз. Юртимизда дунё адабиётининг бебаҳо мулки бўлган минг-минглаб асарлар таржима қилиниб, китобхонлар қалбидан жой олгани, бадиий таржима ва таржимашунослик бўйича ўзига хос ижодий мактаб шаклланишини алоҳида таъкидлаш лозим. Шу билан бир қаторда, асрлар давомида комил инсон тарбияси, адолатли жамият, шахс эркинлиги, Ватан овозлиги, бунёдкорлик, бағрикенглик ва байналмилалчилик, одамийлик каби ўлмас фазилатларни тараннум этиб келаётган мумтоз ва замонавий адабиётимизнинг энг сара намуналарини хорижий тилларга ўгириш ва чет элларда тарғиб этиш бўйича ҳам мамлакатимизда катта ишлар амалга оширилмоқда. Бу борада республикамиз таълим муассасаларида ўзбек тили билан бирга қорақалпоқ, рус, тожик, қозоқ, қирғиз, туркман тилларида

таълим бериш йўлга қўйилгани, корейс, араб филологияси махсус олий ўқув юр்தларимизда инглиз, фан сифатида ўқитилаётгани муҳим франсуз, немис, испан, япон, хитой, аҳамият касб этмоқда”¹⁴.

Адабиётлар рўйхати:

1. Саломов, Ғ. Маънавий камолот калити // Таржима ташвишлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983. - Б. 9.
2. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”.
3. Левый, И. Анализ перевода // Искусство перевода. – М.: Прогресс, 1974. – С. 218.
4. Левый, И. Литературоведческие методы // Искусство перевода. – Москва: Прогресс, 1974. – С. 44.
- 5.. Фёдоров, А. Искусство перевода и жизнь литературы. – Ленинград: Советский писатель, 1983. – С. 61-62.
6. Саломов, Ғ. Маънавий камолот калити // Таржима ташвишлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983. - Б. 11.
7. Крюков, А. Н. Понимание как переводческая проблема // Кухаренко, В. А. (ред.). Перевод и интерпретация (Сборник научных трудов). – Москва, 1988. – С. 65.
8. <http://uza.uz/posts/57579>.

¹⁴ <http://uza.uz/posts/57579>.